

AL FARABİ ULUSLARARASI
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Cilt: 11 | Sayı: 1 | Haziran 2026

AL FARABI INTERNATIONAL
SOCIALSCIENCE JOURNAL

Vol: 11 | Number: 1 | June 2026

ISSN: 2564-7946

SİYASET PAZARLAMASINDA OTOMATİK OY VERME DAVRANIŞI VE TUTUNDURMA FAALİYETLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

*The Effects of Automatic Voting Behavior and Promotional Activities on
Voter Behavior in Political Marketing*

Eray ADANIR

(Sorumlu Yazar | Corresponding Author)

Doktora Öğrencisi., Karadeniz Teknik Üniversitesi, İ.İ.B.F, İşletme
Phd. Student, Karadeniz Technical University, Business Administration
Trabzon / Türkiye

erayadanir@gmail.com | [0000-0003-4728-0188](https://orcid.org/0000-0003-4728-0188) | <https://ror.org/03z8fyr40>

Hüseyin Sabri KURTULDU

Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, İ.İ.B.F, İşletme
Prof. Dr., Karadeniz Technical University, Business Administration
Trabzon / Türkiye

hskurtuldu@ktu.edu.tr | [0000-0001-8517-893X](https://orcid.org/0000-0001-8517-893X) | <https://ror.org/03z8fyr40>

Makale Bilgisi

Makale Türü : Araştırma Makalesi
Geliş Tarihi : 24/02/2026
Kabul Tarihi : 09/05/2026
Yayın Tarihi : 30/06/2026

Article Information

Article Type : Research Article
Received : 24/02/2026
Accepted : 09/05/2026
Published : 30/06/2026

Atf: Adanır, Eray & Kurtuldu, Hüseyin Sabri. "Siyaset Pazarlamasında Otomatik Oy Verme Davranışı ve Tutundurma Faaliyetlerinin Seçmen Davranışlarına Etkisi" *Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi* 11 (1) (Haziran 2026), 93-107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20694526>

Citation: Adanır, Eray & Kurtuldu, Hüseyin Sabri. "The Effects of Automatic Voting Behavior and Promotional Activities on Voter Behavior in Political Marketing" *Al Farabi International Social Sciences Journal* 11(1) (June 2026), 93-107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20694526>

İntihal | Plagiarism

Bu makalede intihal taraması yapılmış ve intihal içermediği teyit edilmiştir. [İntihal.net](#) - [Turnitin](#)

This article has been scanned for plagiarism and it has been confirmed that it does not contain plagiarism. [İntihal.net](#) - [Turnitin](#)

Etik Beyan | Ethical Statement

Bu çalışma, Prof. Dr. Hüseyin Sabri KURTULDU danışmanlığında hazırlanmakta olan “Siyaset Pazarlanmasında Otomatik Oy Verme Davranışı ve Tutundurma Faaliyetlerinin Seçmen Davranışlarına Etkisi” başlıklı doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır. [Eray ADANIR](#)

This study is based on the doctoral dissertation titled “The Effect of Automatic Voting Behavior and Promotion Activities on Voter Behavior in Political Marketing” which is being prepared under the supervision of Prof. Dr. Hüseyin Sabri KURTULDU.. [Eray ADANIR](#)

Hakem Sayısı Referees	Değerlendirme Review	Etik Bildirim Complaints
İki Dış Hakem Two External Referees	Çift Kör Hakemlik Double Blind Referee	contact.alfarabi@iksd.edu.tr

Telif Hakkı & Lisans | Copyright & License

Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları [CC BY- 4.0](#) lisansı altında yayımlanmaktadır.

The authors own the copyright of their work published in the journal and their work is published under the [CC BY- 4.0](#) license.

Öz

Bu çalışmada, siyasal pazarlama kapsamında yürütülen tutundurma faaliyetlerinin seçmen davranışları üzerindeki etkisi incelenmiş ve otomatik oy verme davranışını etkileyen seçmen davranışları üzerine odaklanılmıştır. Siyaset, ülkemizin her döneminde gündemin en üst sırasında yer almaktadır. Vatandaşlar televizyon programlarında, internet platformlarında, sokaklarda, üniversitelerde, kafelerde, günlük yaşamın her anında siyasal sohbetlerle ve siyasal pazarlama faaliyetleri ile iç içedir. Araştırmada, siyasal pazarlamada tutundurma uygulamalarının seçmen tatmini, seçmen bağlılığı, ağızdan ağıza iletişim ve otomatik oy verme davranışı üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Çalışma, ilişkisel pazarlama yaklaşımını siyasal pazarlama bağlamında ele alarak, seçmenlerin karar alma süreçlerinde duygusal ve bilişsel unsurların rolünü ortaya koymayı hedeflemektedir. Araştırma nicel araştırma yöntemine dayalı olarak tasarlanmış ve veriler anket tekniğiyle toplanmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde yaşayan seçmenler oluşturmakta olup, örneklem grubu kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiş; güvenilirlik, geçerlilik, korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Araştırma bulguları, siyasal pazarlama kapsamında yürütülen tutundurma faaliyetlerinin seçmen tatmini ve seçmen bağlılığı üzerinde anlamlı ve pozitif etkiler yarattığını göstermektedir. Ayrıca seçmen tatmini ve bağlılığının, ağızdan ağıza iletişimi ve otomatik oy verme davranışını güçlendirdiği tespit edilmiştir. Bulgular, siyasal pazarlama faaliyetlerinin yalnızca kısa vadeli oy kazanımına değil, uzun vadeli seçmen ilişkileri ve davranışsal bağlılık oluşturmaya da katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Ayrıca otomatik oy verme davranışı etkileyen faktörler açıklanmaktadır. Çalışma, siyasal liderler, adaylar ve siyasi partiler için seçmen odaklı, sürdürülebilir pazarlama stratejileri geliştirilmesine yönelik önemli çıkarımlar sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tutundurma faaliyetleri, Seçmen tatmini, Seçmen bağlılığı, Ağızdan ağıza iletişim, Otomatik oy verme

Abstract

In this study, the effects of promotional activities carried out within the scope of political marketing on voter behavior are examined, with a particular focus on voter behaviors influencing automatic voting. The research analyzes the effects of promotional practices in political marketing on voter satisfaction, voter loyalty, word-of-mouth communication, and automatic voting behavior. The study adopts a relationship marketing approach within the context of political marketing and aims to reveal the role of emotional and cognitive factors in voters' decision-making processes.

The research is designed based on a quantitative research method, and data are collected through a survey method. The population of the study consists of voters residing in Istanbul, and the sample is determined using a convenience sampling method. The data are analyzed using the SPSS statistical package, and reliability, validity, correlation, and regression analyses are conducted.

The findings indicate that promotional activities carried out within the scope of political marketing have significant and positive effects on voter satisfaction and voter loyalty. Additionally, voter satisfaction and loyalty are found to strengthen word-of-mouth communication and automatic voting behavior. The results reveal that political marketing activities contribute not only to short-term vote gains but also to the development of long-term voter relationships and behavioral loyalty. The study also identifies the factors influencing automatic voting behavior.

The study provides important implications for political actors and political parties in developing voter-oriented and sustainable marketing strategies.

Keywords: Promotional activities, Voter satisfaction, Voter loyalty, Word-of-mouth communication, Automatic voting

GİRİŞ

Siyaset, ülkemizin her döneminde gündemin en üst sırasında yer almaktadır. Vatandaşlar televizyon programlarında, internet platformlarında, sokaklarda, üniversitelerde, kafelerde, günlük yaşamın her anında siyasal sohbetlerle ve siyasal pazarlama faaliyetleri ile iç içedir. Siyasal pazarlama faaliyetleri sadece seçim dönemlerinde değil seçim dönemleri dışında da aktif olarak uygulanmaktadır. Siyasi partiler, liderler veya adaylar için seçmenin istek, ihtiyaç, arzu veya beklentilerini anlamak ve bu doğrultuda ürünler geliştirerek doğru iletişim çabalarını yerine getirmek oldukça kritik bir öneme sahiptir. Siyasi partiler, liderler veya adayların asli amacı oy kazanmak, oy oranını artırmak ve nihai olarak seçimlerden zaferle ayrılmaktır. Seçim kazanmak ve oy kazanmak için seçmen davranışlarını analiz etmek ve analizler doğrultusunda stratejiler geliştirmek oldukça önemli bir konu olarak kabul edilmektedir.

Siyasi partiler ve adaylar gücünü seçmenden almaktadır. Kendilerine sadık, ne olursa olsun kendilerine oy verecek bir seçmen kitlesi oluşturabilmek siyaset aktörlerinin hem seçim dönemlerinde hem seçim dışı dönemlerde başarıya ulaşmasının temelini oluşturabilmektedir. Otomatik oy verme davranışı edinmiş seçmen kitlesini edinebilmek için birçok faktörün bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu kapsamda siyasal tutundurma faaliyetleri, seçmen sadakati, ağızdan ağıza iletişim ve seçmen tatmini kavramları ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada söz konusu unsurların otomatik oy verme davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma kapsamında tutundurma faaliyetlerinin seçmen davranışlarına etkisi analiz edilmiştir. Ayrıca demografik özelliklere göre tüm unsurlar üzerindeki anlamlı farklılıklar ortaya konmaya çalışılmıştır. İstanbul ili genelinde gerçekleştirilen çalışmada İstanbul seçmenin demografik özelliklerine göre seçmen davranışlarındaki farklılıkların belirlenmesi, tutundurma faaliyetlerinin seçmen davranışlarına etkisi ve otomatik oy verme eylemine etki eden değişkenlerin belirlenebilmesi amaçlanmaktadır.

LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ

Siyasal pazarlama, geçmişten günümüze farklı bakış açılarıyla ele alınan bir pazarlama disiplini olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyasal pazarlama üzerine birçok tanım mevcuttur. Siyasal pazarlama, siyasetin bileşenleri olan siyasal parti, aday, parti lideri ve politikaların tamamını seçmen tarafından istenen koşullara getirmek amacıyla ortaya konan tüm gayretler olarak tanımlanabilmektedir (Demirtaş & Özgüven, 2012: s. 238). Siyasal pazarlama, bir disiplin olarak, siyasal ürünler ve söz konusu siyasal ürünlerin çevresi arasındaki değişimin konumlandırılması ve siyasal iletişim kapsamında uygulanan faaliyetler bütünü olarak açıklanabilmektedir (Lock & Harris, 1996: s. 23). Başka bir tanıma göre siyasal pazarlama halkın istediği veya ihtiyacı olduğu hizmet veya programları geliştirerek hayata geçirmek, kurumsal anlamda bilirliliği artırmak, halkın desteğini kazanmak ve günün sonunda oy kazanmak amacıyla siyasi örgütler tarafından gerçekleştirilen faaliyetler olarak kabul edilebilmektedir. (Kotler 1972: s. 599). Siyasal pazarlama, bir bireyin siyasal partiler tarafından aday gösterilmesi, atamasının yapılması veya seçilmesine ya da siyasi partilerin ve fikirlerin iktidara gelmesi amacıyla gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleridir (Tek, 1999: s. 24). Siyasal pazarlama, siyasi kişilerin seçim dönemlerinde siyasi parti politika ve ideolojilerini ve de parti lideri olarak düşüncelerini ve projelerini pazarlayabilmek amacıyla gerçekleştirdikleri bir dizi eylemler bütünüdür (Kurtuldu, 2006: s. 293).

Tutundurma kavramı, mal veya hizmetlerin satışını kolaylaştırma, ürün veya markayı tüketicilere tanıtmaya, hedef kitleyi ikna ederek işletme üzerinde olumlu tutum oluşturma amaçlarına yönelik reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış ve satış tutundurma unsurlarını kapsayan planlanmış eşgüdümlü bir dizi etkinlikten oluşan bir pazarlama iletişimi sürecidir (Tekin, 2014: s. 213-214). Siyasal pazarlamada tutundurma, bir siyasi partinin, siyasi liderin, politika veya vaatlerin, adayların, yani siyasal pazarlama ürünlerinin seçmen üzerinde olumlu bir tutum yaratmak ve seçmen tarafından tercih edilme durumunu artırmak amacıyla gerçekleştirilen tüm siyasal iletişim faaliyetlerini kapsamaktadır. Başka bir tanımla siyasal tutundurma, seçmen tutumunu partiye, lidere ya da adaya karşı olumlu biçimde yönlendirmek, parti/ lider/ aday ile seçmeni özdeşleştirmek ve siyasal ürünü seçmen algısında en önemli pozisyonda konumlandırabilmek amacıyla yürütülen iletişim süreçlerinde kullanılan siyasal pazarlamada tutundurma karması elemanları: propaganda, siyasal reklam, birebir ilişkiler, promosyonlar ve halkla ilişkilerdir (Divanoğlu, 2008: s. 114). Siyasal tutundurma, seçmenlerin bilgilendirilmesini amaçlarken aynı zamanda seçmen karar alma sürecinde bilişsel ve duygusal yönlendirme amacını da gütmektedir. Tutundurma stratejileri oluşturulurken seçimde algı, pekiştirme ve farklılaşma kavramlarının oldukça önemli olduğu öne sürülmektedir (Henneberg, 2008: s. 230). Başka bir tanıma göre siyasal pazarlamada tutundurma, bir siyasi partinin liderine, adayına yada politikalarına ayrıca hayata geçirdiği hizmetlere yönelik gerçekleştirilen, geniş seçmen kitleleri etkileme amacıyla ortaya konan, birçok farklı elemandan oluşan bir iletişim sürecidir (İslamoğlu, 2002: s. 138).

Tutundurma faaliyetlerinin sadece seçim dönemlerinde değil, seçim dışı süreçlerde de yoğun bir şekilde devam etmesi seçmen bağlılığını artırmak ve özellikle otomatik oy verme davranışını şekillendirmek amacıyla oldukça önemli olabilmektedir. Pazarlama açısından reklam, bir bedel karşılığında hayata geçirilen, reklam bedelini ödeyenin belli olduğu, hangi kaynaktan reklam faaliyetlerinin yürütüldüğü belli olan, kitlesel çapta uygulanan bir iletişim şeklidir. Siyasal reklam ise medyada yer ve zaman satın alarak aday, parti veya liderin, seçmenin kendisine olumlu yönde tavır geliştirmesi amacıyla gerçekleştirilen, oluşturulması amaçlanan duygu veya düşüncülere yönelik çalışmalar olarak tanımlanmaktadır (Uztuğ, 2003: s. 7). Siyasal pazarlama çerçevesinde reklam incelendiğinde ise ticari pazarlamada reklam kavramıyla oldukça benzer olduğu söylenebilmektedir. Söz konusu siyasi ürün için seçmenin desteğini almak, kamuoyunda olumlu bir imaj yaratmak, halk gözünde güvenilirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdir (Lilleker & Negrine, 2003: s. 64).

Halkla ilişkiler, kurumun özel ya da kamu kuruluşu olması fark etmeksizin oldukça fayda sağlayan faaliyetler olarak kabul edilmektedir. Halkla ilişkiler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, tüzel kişiliklerin ve etkileşim grupları arasında meydana gelen iletişimin yönetilmesi olarak tanımlanabilmektedir (Gürgeç vd., 2003: s. 12). Başka bir tanıma göre halkla ilişkiler, kamuoyunu aydınlığa kavuşturma, kurum ile toplum arasında olumlu yönde bir tutum oluşturma, prestij sağlama, amacıyla gerçekleştirilen tutum ve davranışların bütünüdür (Dinçer & Fidan, 2011: s. 197). Halkla ilişkiler kavramı işletmelerin tanıtımı ve benimsetilmesi yönünde gerçekleştirilen faaliyetleri içermektedir. Ve öncesinde belirlenmiş bir bedel söz konusu olmamaktır. Bu yönüyle de reklamlardan ayrılmaktadır (İslamoğlu, 2002: s. 337). Siyasal pazarlama çerçevesinde halkla ilişkiler incelendiğinde, seçmen kitlesiyle etkili ve olumlu bir iletişim süreci oluşturularak güven üzerine inşaa edilen ve kamuoyunu yönlendirme amacıyla hayata geçirilen stratejik bir süreçtir (Grunig & Hunt, 1984: s. 67). Bu süreç, siyasal pazarlamaya konu olan siyasal ürünlerin halk gözünde imajını kuvvetlendirmek ve halkın desteğini kazanmak amacıyla iletişim araçlarının doğru bir şekilde kullanılmasını gerektirmektedir (Kotler & Kotler, 1999: s. 125).

Siyasal pazarlama faaliyetleri kapsamında seçmenlerin ilgisini çekmek ve seçim kampanyalarının etkisini artırmak amacıyla birçok strateji kullanılmaktadır. Promosyon faaliyetleri söz konusu pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmektedir (Kotler & Kotler, 1999: s. 140). Siyasal kampanyalar bünyesinde gerçekleştirilen promosyon çalışmaları, seçmenin karar verme sürecine doğrudan ve dolaylı olarak birçok etkide bulunan unsurlar arasındadır ve özellikle farkındalık yaratma yönünden oldukça önemli bir rol üstlenmektedir (Newman, 2016: s.

98). Promosyon faaliyetlerinde kullanılan materyaller adayın, liderin veya partinin kimliklerini seçmen karşısında daha görünür olması amacıyla kurgulanmaktadır. Broşürler, afişler, rozetler, bayraklar, ziyaretlerde verilen çeşitli hediyelik eşyalar, maddi veya ayni yardımlar gibi birçok promosyon ürünü kullanılmakta ve bu ürünler çeşitlendirilebilmektedir (Scammell, 2014: s. 212). Siyasal pazarlama çerçevesinde aday veya liderlerin bazı seçmen gruplarıyla kurdukları çıkar ilişkileri ve seçim dönemlerinde verilen kişisel vaatler de promosyon olarak kabul edilebilmektedir (Özdemir & Yılmaz, 2020: s. 72). Siyasal pazarlamada gerçekleştirilen promosyon faaliyetlerinin ne kadar etik olduğu ise hala tartışılan bir konudur.

Kişisel satış unsurunun geleneksel pazarlama çerçevesinde birçok tanımı vardır. Siyasal pazarlamaya uyarlandığında ise siyasal kişisel satış, siyasal ürün hakkında seçmene sahip olması gereken bilgileri ileterek, oy kazanmak amacıyla, adayın veya parti temsilcisinin yüz yüze olacak şekilde seçmen veya seçmen topluluğu ile görüşmesi olarak tanımlanabilmektedir. Kişisel satış süreci yüz yüze görüşülen seçmenin anlık tepkilerini, davranışlarını ve tutumlarını inceleyerek analiz edilmesine imkan tanıyabilmektedir. Bu süreçte adayın veya parti temsilcisinin iletişim becerisi başarıya ulaşmak için oldukça önem taşımaktadır. Görüşme öncesinde kurulacak iletişim ve konuşulacak konular önceden planlanmasına rağmen seçmen tutum ve davranışlarına göre beklenmedik diyalogların oluşması mümkün olabilmektedir. Bu sebeple diğer tutundurma faaliyetlerine göre oldukça esnek bir yapıda olduğu söylenebilmektedir. Amaç oy kazanmak olsa da seçmenleri daha yakından tanıyabilmek ve seçmen davranışlarını yakından tecrübe etme amaçlarını da taşıyabilmektedir (Dinçer & Fidan, 2011: s. 197-198). Seçmenler ile birebir iletişime geçmek seçim kampanyalarında en etkili yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Seçim dönemleri dışında da uygulanması seçmen memnuniyeti açısından çok önemli olsa da genel olarak seçim dönemlerinde daha çok karşımıza çıkan bir yöntemdir. Esnaf ziyaretleri, mahalle ziyaretleri, apartman ziyaretleri, dernek ziyaretleri ve kurum ziyaretleri en popüler kişisel satış unsurlarından bazılarıdır. Ayrıca, kongreler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, mitingler, konserler, sosyal etkinlikler de kişisel satış kapsamında ele alınabilmektedir (Aziz, 2003: s. 40).

Seçim dönemlerinde ve seçim dönemlerinin dışında seçmen davranışları birçok faktörden etkilenebilmektedir. Seçmen davranışını etkileyen faktörler; demografik faktörler, sosyolojik faktörler, psikolojik faktörler, rasyonel faktörler ve siyasal faktörler gibi diğer birçok faktörden oluşmaktadır. Demografik özelliklerin birçok süreçte davranış ve karar verme üzerinde etkili olduğu gibi seçmen davranışı üzerinde de önemli bir etken olduğu öne sürülmektedir. Seçmen davranışlarına etki eden başlıca demografik özellikler yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, gelir düzeyi, medeni durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Cinsiyet özelliği özellikle ülkemizde öne çıkan unsurlardan biridir. Bunu temel sebebi olarak ülkemizde siyasette kadın katılımının gündemin bir parçası olması ve erkek egemen siyasal düzenin her geçen gün değişerek, kadın temsil oranının artıyor olmasıdır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması konusunda Türkiye, diğer ülkelere göre kronolojik olarak örnek bir seviyededir. Ülke gündeminde kadınların istek ve ihtiyaçlarının önem seviyesinin erkeklere düzeyle daha ileride olması da cinsiyet faktörünün ağırlığını artıran başka bir nedendir. Yaş özelliği öne çıkan diğer bir faktördür. İnsanlar her yaş döneminde farklı duygu, düşünce ve bilgi birikimine sahip olabilmektedir. Seçmenler her yaş döneminde farklı seçmen davranışları sergileyebilmektedir. Seçmenin değer, tutum, inanç, istek, ihtiyaç ve beklenti gibi birçok konuda bir donanımına ulaşması ve bu doğrultuda siyasal süreçlerin içinde var olabilmesi için belirli bir yaşa ulaşması gerektiği öne sürülmektedir (Çukurçayır, 2002: s. 65). Tüm bu sebepler seçmenin siyasi davranışlarında değişikliklere neden olmanın yanı sıra siyasal katılım oranı olarak da etkisini göstermektedir (Şentürk, 2008: s. 23). Öne çıkan bir diğer demografik özellik ise seçmenin medeni durumudur. Araştırmalar göstermiştir ki seçmenlerin siyasi tutum ve davranışları etkileyen, bu etkiler doğrultusunda siyasi davranışlarını biçimlendiren en önemli unsurlardan birisi ailedir (Şener & Çağlar, 2020: s. 518). Aile faktörünün en belirgin görüldüğü siyasal tercih yönelimi siyasi partilere yönelik olarak ortaya çıkmaktadır (Aydın & Özbek, 2004: s. 165). Bunun sebebi olarak da henüz çocuk yaşta ideolojik olarak yönlendirilen, maruz bırakılan seçmenin ilerleyen zamanlarda da bu süreçlerin etkisinin sürebiliyor olmasıdır. Özellikle ülkemizde aile geleneklerini sürdürülmesi, aile büyüklerinin sözlerine duyulan saygı gibi birçok nedenden ötürü medeni dururum, dolayısıyla aile faktörünün

etkisi oldukça önemlidir. Bir diğer demografik özellik ise eğitimidir. Eğitim düzeyi, seçmen davranışlarını derinden etkileyen bir faktördür. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir; siyasi aktörlerin etki düzeyi konusunda daha bilinçli olma, siyasi iklimi iyi okuyabilme ve siyasete konu olan süreçler hakkında daha yüksek bir bilgi seviyesinde olma, ilgi alanı olarak siyaset konusunda daha geniş çerçevelerde bakış açısına sahip olabilmeye, siyasi olay ve süreçler üzerine daha fazla konuşma eğiliminde olma gibi nedenler öne çıkmaktadır (Almond & Verba, 1963). Bir diğer önemli faktör ise seçmenin gelir düzeyidir. Gelir düzeyinin seçmen davranışlarına olan yüksek etkisi geçmişte yapılan birçok çalışma tarafından kanıtlanmıştır. Yüksek gelirli bireylerin, düşük gelirli bireylere göre siyasi katılımının daha yüksek olduğu öne sürülmektedir. Düşük bireylerde siyasi katılım oranı düşük, hatta tamamen yok olduğu ortaya konmaktadır (Kışlalı, 2000: s. 187). Seçmenin gelir düzeyinin değişmesi siyasi tercih ve davranışlarında değişikliğe neden olması da yüksek oranda beklenebilmektedir. Meslek değişkeni seçmen karakterini, siyasi katılım oranını, tutum ve davranışlarını doğrudan etkileyebilmektedir. Mesleklerin sağladığı sosyal statü seçmen davranışına olan etkinin en başlıca sebeplerinden biridir (Çukurçayır, 2002: s. 84).

Seçmen davranışlarını etkileyen faktörler arasında bir diğer başlık ise sosyolojik faktörlerdir. Bireyin toplum içindeki sosyo-ekonomik durumu, yaşanan coğrafyanın karakteristik özellikleri, kişinin aktif olarak yer aldığı sosyal gruplar, dini değerleri ve hayata dair değer sistemleri ön plana çıkmaktadır (Kalender, 2000: s. 51). Ülkemizde yapılan araştırmalar dini değerler ve etnik kimliğin seçmen davranışlarında en önemli unsurlardan biri olduğunu öne sürmektedir (Bila, 2014: s. 137). Toplumun yapısal özellikleri, seçmenin sosyal hayattaki kimliği ve kültürel değerleri de seçmen davranışlarını etkileyen temel unsurlar arasında kabul edilmektedir (Eroğul, 2004: s. 112).

Seçmen davranışlarını etkileyen bir başka faktör olarak da psikolojik faktörler kabul edilmektedir. Aidiyetlik duygusu, psikolojik faktörlerin temelini oluşturmaktadır. Psikolojik olarak kurulan bir bağ uzun süreler devam edebilmekte ve olumsuz yöne dönmesi çok uzun süreçler alabilmektedir. Henüz çok yaşlarda aile tarafından aşılana değerler, sonrasında arkadaş çevresi ve bireyin bulunduğu gruplardan siyasi olarak etkilenmesi psikolojik faktörler arasında yer almaktadır. Psikolojik faktörler spor takımı tutma duygusu ile özdeşleştirilirken, bu tutumda psikolojik sevgi bağı kavramı öne sürülmektedir (Çinko, 2006: s. 110). Seçmene etki eden ruhsal ve kişisel gerekçeler açıklanırken birçok unsur bulunmaktadır; toplumda kendini kabul ettirme çabası, ekonomik refaha katılım isteği, ideolojik inançları doğrultusunda eyleme geçme isteği, bazı seçmen gruplarının ise kimi zaman kişisel çıkarları için fayda sağlama isteği olarak açıklanabilmektedir (Kışlalı, 2000: s. 225). Aday ve liderlere duyulan güven de psikolojik etkenler çerçevesinde incelenmektedir. Lider veya adayların özellikleri seçmeni psikolojik olarak etkileyen önemli unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir (Kaya, 2012: s. 66).

Seçmen sadakati kavramı, seçmenin bir adaya, lidere veya siyasi partiye yönelik olumlu tercihlerinin sürekli ve istikrarlı bir şekilde devam etmesini içermektedir. Söz konusu seçmen sadakati seçmen üzerinde zamanla oluşmaktadır ve tekrar eden davranışlarla güçlendiği öne sürülen bir bağlılık biçimi olarak kabul edilmektedir. Seçmen sadakati, marka sadakati kavramı üzerinden geliştirilmiştir. Marka sadakatinde olduğu gibi duygusal, bilişsel ve davranışsal bileşenleri içermektedir (Jacoby & Chestnut, 1978: s. 35). Tüketici sadakati kavramında olduğu gibi seçmen sadakati kavramında da alternatiflerin değerlendirilmeksizin belirli bir siyasi tercihin sürekli tekrarlanması söz konusudur (Harris & Lock, 2010: s. 67).

Geçmişte yapılan araştırmalar sonucunda seçmen sadakatini etkileyen faktörler aşağıdaki gibi ortaya konmuştur;

- Parti imajı
- Lider etkisi
- Geçmiş deneyimler
- Tutundurma faaliyetleri
- Aile ve sosyal çevre

- Sosyo- demografik özellikler

Siyasal pazarlama açısından tatmin kavramı incelendiğinde ise en az ticari pazarlamada olduğu kadar oldukça önemli bir unsur olduğu söylenebilmektedir. Oy verme kararı, yeniden oy verme isteği ve savunuculuk niyetinin oluşması bakımından seçmen tatmini kavramı parti ve adayların detaylı bir şekilde incelemesi gerek bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyasal pazarlamada tatmin siyasi partinin, liderin, adayın, politikaların, vaatlerin, icraatların, yani siyasal pazarlamaya konu olan tüm siyasal ürünlerin seçmen istek, ihtiyaç, arzu ve beklentilerini aşarak karşılaması ve seçimde haz oluşturabilmesi olarak açıklanabilmektedir. Sağlanmış seçmen tatmini özellikle orta ve uzun vadede parti, lider ve adaylar için olumlu bir tutum gelişmesine neden olabilmektedir. Seçmen tatminine odaklanmış siyasal parti ve liderlerin yeniden seçilme ve seçim dışı dönemlerde de destek görme seviyeleri daha yüksek olabilmektedir.

Otomatik oy verme davranışı, seçmenin herhangi bir sorgulama veya yeni bilgiler edinme süreçlerini yaşamaksızın hangi partiye veya adaya oy vereceğinin belli olduğu ve direkt olarak söz konusu parti veya adaya oy kullanma davranışı sergilediği süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Otomatik oy verme davranışı, çocukluktan bugüne maruz kalınan tüm siyasal etkileşim süreçleri sonunda ortaya çıktığı gibi, herhangi bir tutundurma faaliyeti çalışması ya da ağızdan ağza iletişim süreçleri sonucunda da ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek bir davranış olarak kabul edilebilmektedir. Otomatik oy verme davranışı literatürü incelendiğinde bağlılık, ağızdan ağza iletişim, tatminlik ve tutundurma faaliyetleri unsurları ön plana çıkmaktadır. Otomatik oy verme süreci otomatik satın alma davranışının siyasal pazarlamaya uyarlanması ile şekillenmiştir. Otomatik oy verme aynı zamanda rutin olarak aynı parti veya adaya oy vermek anlamına gelmektedir. Öğrenme sürecinin tercih edilmediği veya daha az olduğu karar tipi olarak kabul edilmektedir. Seçmenlerin parti veya adayları çok iyi tanıdığı, tercihlerinin sonucunda nasıl bir fayda elde edebileceklerini iyi bildikleri durumlarda söz konusu olmaktadır (Durmaz, 2007: s. 89-90). Sonuç olarak seçmenlerin düşünmeden, alışkanlıklarıyla oy verme eylemini gerçekleştirdiği süreç otomatik oy verme davranışı olarak tanımlanabilmektedir (Mucuk, 2007: s. 78).

YÖNTEM

Bu araştırma, siyasal pazarlamada tutundurma faaliyetlerinin etkisi, seçmen davranışlarının birbiri ile arasında olan etkileri ve otomatik oy verme davranışının incelenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi benimsenmiş ve anket aracılığıyla veriler toplanmıştır. Araştırma kapsamında siyasal pazarlama literatürü detaylıca incelenmiş olup, önceki araştırmalar doğrultusunda ölçekler belirlenerek araştırma modeli kurulmuştur. Araştırma sorusu “Siyaset pazarlamasında tutundurma faaliyetleri seçmen davranışlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkiler mi?” olarak belirlenmiştir.

Çalışma kapsamında siyaset pazarlamasında tutundurma ölçeğinde Harris (2000), İslamoğlu (2002), Gürbüz ve İnal (2004), Baines ve Egan (2001), Henneberg (2004), Polat, Gürbüz ve İnal (2004), Divanoğlu (2007), Polat (2015), Akyüz (2015) ve Öztürk (2017) çalışmalarından yararlanılmıştır. Cass (2003) tarafından oluşturulan siyasi tatmin ölçeğinden faydalanılmıştır. Siyaset pazarlamasında bağlılık ölçeği Bektaş ve Aydın (2018) tarafından oluşturulan müşteri bağlılığı ölçeği uyarlanarak oluşturulmuştur. Seçmenler tarafından siyasal pazarlama faaliyetlerine yönelik olarak oluşturulan ağızdan ağza iletişim ölçeği; Feick ve Price (1987), Yılmaz (2011), Çaylak ve Tolon (2013), Podoshen (2008), Yılmaz (2011), Çaylak ve Tolon (2013), Goyette vd. (2010), Özyer (2015)’den yararlanılmıştır ve söz konusu ölçek Öztürk (2017) tarafından oluşturularak araştırmalarda kullanılmıştır. Otomatik oy verme ölçeği, otomatik satın alma ölçeklerinden uyarlanarak oluşturulmuştur. Otomatik satın alma ölçeğinde ise Verplanken ve Orbell (2003), Rook ve Fisher (1995), Jacoby ve Chestnut (1978) araştırmalarında kullanılan ölçeklerden faydalanılmıştır.

Araştırmanın evrenini, İstanbul’da oy verme hakkına sahip seçmenler oluşturmaktadır. Tüm İstanbul seçmenine ulaşmak mümkün olmadığı için araştırmanın zaman, maliyet ve ulaşılabilirlik açılarından sınırlıkları doğrultusunda örneklem tercihine gidilmiştir. Araştırma dahilinde 430 seçmen ile anket çalışması yapılarak, söz konusu 430 kişi araştırmanın örnekleme

kabul edilmiştir. Anket çalışması süresince özellikle kadın-erkek eşitlik sayısına önem verilmiştir. Ayrıca İstanbul'un geniş bir coğrafi ve buna bağlı olarak sosyolojik yapıdan çeşitlilik göstermesinden dolayı tüm ilçelerden veri toplama amacıyla çalışmalar yürütülmüştür. Araştırma kapsamında kolayda örneklem yöntemi kabul edilmiştir. Veri toplama çalışmaları Google Forms üzerinden çevrim içi anket formu üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibidir;

Tablo 1: Araştırmanın Hipotezleri

Değişkenlerin Test Edilmesine Yönelik Oluşturulan Hipotezler	
H1	Siyaset pazarlamasında tutundurma faaliyetlerinin seçmen tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H2	Siyaset pazarlamasında tutundurma faaliyetlerinin seçmen bağlılığı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H3	Siyaset pazarlamasında tutundurma faaliyetlerinin ağızdan ağza iletişim üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H4	Siyaset pazarlamasında tutundurma faaliyetlerinin otomatik oy verme davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H5	Seçmen tatmininin seçmen bağlılığı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H6	Seçmen tatmininin ağızdan ağza iletişim üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H7	Seçmen tatmininin otomatik oy verme davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H8	Seçmen bağlılığının ağızdan ağza iletişim üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H9	Seçmen bağlılığının otomatik oy verme davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H10	Ağızdan ağza iletişimin otomatik oy verme davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.

Verilerin Analizi

Tablo 2: Güvenilirlik ve Normal Dağılım Testleri

Değişkenler	Skewness	Kurtosis	Cronbach's Alpha
Siyasal Pazarlamada Tutundurma	-0,430	-0,279	0,871
Siyasal Pazarlamada Tatmin	-0,321	-0,920	0,918
Siyasal Pazarlamada Bağlılık	-0,226	-0,357	0,824
Siyasal Pazarlamada Ağızdan Ağza İletişim	-0,418	-0,208	0,887
Otomatik Oy Verme Davranışı	0,074	-1,105	0,899

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlikleri test edilmiştir. Güvenilirlik testleri kapsamında;

- Siyasal Pazarlamada Tutundurma Ölçeği için Cronbach's Alpha değeri 0,871
- Siyasal Pazarlamada Tatmin Ölçeği için Cronbach's Alpha değeri 0,918
- Siyasal Pazarlamada Bağlılık Ölçeği için Cronbach's Alpha değeri 0,824
- Siyasal Pazarlamada Ağızdan Ağza İletişim Ölçeği için Cronbach's Alpha değeri 0,887
- Siyasal Pazarlamada Otomatik Oy Verme Ölçeği için Cronbach's Alpha değeri 0,899 olarak saptanmıştır.

Bu sonuçlar doğrultusunda araştırmada kullanılan 5 ölçek için de güvenilir ölçekler olduğu söylenebilmektedir.

Verilerin normal dağılıp dağılmadığına yönelik gerçekleştirilen analizler sonucunda araştırmada kullanılan 5 ölçeğin de Skewness ve Kurtosis değerlerinin -1 ve +1 değerleri arasında yer aldığı ve normal dağıldığı saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda araştırmada parametrik analizler uygulanmıştır. Otomatik oy verme davranışı ölçeğinin Kurtosis değeri -1,105 olarak belirlenmiş olsa da sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalarda +/- 1.5 değer aralığının kabul edilebilir olduğu görülmüş ve araştırmanın parametrik testlerle devam etmesi konusunda bir engel oluşturmayacağı ön görülmüştür.

Tablo 3: Otomatik Oy Verme Davranışını Etkileyen Faktörler Hipotez Testi

		t	Sig.	VIF
(Constant)	0,166	0,898	0,370	
Tutundurma	-0,083	-1,656	0,098	1,430
Tatmin	0,013	0,240	0,811	2,357
Bağlılık	0,707	8,451	0,000	2,937
Ağızdan Ağza İletişim	0,328	4,741	0,000	1,822

Analiz sonuçları incelendiğinde VIF değerlerinin tamamının 3'ten küçük olduğu görülmektedir. Bu sonuçla çoklu doğrusallık probleminin olmadığı bir kez daha saptanmıştır. Otomatik oy verme davranışı üzerinde anlamlı etkisi olup olmadığı araştırılan unsurlar üzerinden kurulan hipotezlerin sonuçları aşağıdaki gibidir;

H4: Siyaset pazarlamasında tutundurma faaliyetlerinin otomatik oy verme davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. (Reddedilmiştir.) Siyaset pazarlamasında tutundurma faaliyetlerinin otomatik oy verme davranışı üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı incelendiğinde $p=0,098$ olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda p değerinin 0,05'ten yüksek olmasından dolayı hipotez reddedilmiştir. Tutundurma faaliyetlerinin otomatik oy verme davranışı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı söylenebilmektedir.

H7: Seçmen tatminin otomatik oy verme davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. (Reddedilmiştir.) Siyaset pazarlamasında tatminin otomatik oy verme davranışı üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı incelendiğinde $p=0,811$ olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda p değerinin 0,05'ten yüksek olmasından dolayı hipotez reddedilmiştir. Tatminin otomatik oy verme davranışı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı söylenebilmektedir.

H9: Seçmen bağlılığının otomatik oy verme davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. (Kabul edilmiştir.) Siyaset pazarlamasında tatminin otomatik oy verme davranışı üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı incelendiğinde $p=0,000$ olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda p değerinin 0.05 'ten düşük olmasından dolayı hipotez kabul edilmiştir. Seçmen bağlılığının, otomatik oy verme davranışı üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu söylenebilmektedir.

H10: Ağızdan ağza iletişimin otomatik oy verme davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. (Kabul edilmiştir.) Siyaset pazarlamasında ağızdan ağza iletişimin otomatik oy verme davranışı üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı incelendiğinde $p=0,000$ olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda p değerinin 0.05 'ten düşük olmasından dolayı hipotez kabul edilmiştir. Ağızdan ağza iletişimin, otomatik oy verme davranışı üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu söylenebilmektedir.

Tablo 4: Seçmen Davranışları Değişkenleri Hipotez Testleri

	R Square	İlişki Gücü	p	VIF
Tutundurma-Tatmin	0,120	0,419	0,000	1,000
Tutundurma-Bağlılık	0,207	0,393	0,000	1,000
Tutundurma-Ağızdan Ağza İletişim	0,271	0,427	0,000	1,000
Tatmin-Bağlılık	0,573	0,539	0,000	1,000
Tatmin-Ağızdan Ağza İletişim	0,244	0,334	0,000	1,000
Bağlılık-Ağızdan Ağza İletişim	0,376	1,383	0,000	1,000

H1: Siyaset pazarlamasında tutundurma faaliyetlerinin seçmen tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. (Kabul edilmiştir.) Siyaset pazarlamasında tutundurma faaliyetlerinin seçmen tatmini üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı incelendiğinde $p=0,000$ olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda p değerinin 0.05 'ten düşük olmasından dolayı hipotez kabul edilmiştir. Tutundurma faaliyetlerinin seçmen tatmini üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu söylenebilmektedir.

H2: Siyaset pazarlamasında tutundurma faaliyetlerinin seçmen bağlılığı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. (Kabul edilmiştir.) Siyaset pazarlamasında tutundurma faaliyetlerinin seçmen bağlılığı üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı incelendiğinde $p=0,000$ olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda p değerinin 0.05 'ten düşük olmasından dolayı hipotez kabul edilmiştir. Tutundurma faaliyetlerinin seçmen bağlılığı üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu söylenebilmektedir.

H3: Siyaset pazarlamasında tutundurma faaliyetlerinin seçmen bağlılığı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. (Kabul edilmiştir.) Siyaset pazarlamasında tutundurma faaliyetlerinin seçmen bağlılığı üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı incelendiğinde $p=0,000$ olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda p değerinin 0.05 'ten düşük olmasından dolayı hipotez kabul edilmiştir. Tutundurma faaliyetlerinin seçmen bağlılığı üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu söylenebilmektedir.

H5: Seçmen tatmininin seçmen bağlılığı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. (Kabul edilmiştir.) Siyaset pazarlamasında seçmen tatmininin seçmen bağlılığı üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı incelendiğinde $p=0,000$ olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda p değerinin

0.05'ten düşük olmasından dolayı hipotez kabul edilmiştir. Seçmen tatmininin seçmen bağlılığı üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu söylenebilmektedir.

H6: Seçmen tatmininin ağızdan ağza iletişim üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. (Kabul edilmiştir.) Siyaset pazarlamasında seçmen tatmininin ağızdan ağza iletişim üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı incelendiğinde $p=0,000$ olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda p değerinin 0.05'ten düşük olmasından dolayı hipotez kabul edilmiştir. Seçmen tatmininin ağızdan ağza iletişim üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu söylenebilmektedir.

H8: Seçmen bağlılığının ağızdan ağza iletişim üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. (Kabul edilmiştir.) Siyaset pazarlamasında seçmen bağlılığının ağızdan ağza iletişim üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı incelendiğinde $p=0,000$ olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda p değerinin 0.05'ten düşük olmasından dolayı hipotez kabul edilmiştir. Seçmen bağlılığının ağızdan ağza iletişim üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu söylenebilmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırmada siyasal pazarlama bağlamında tutundurma faaliyetleri, seçmen tatmini, seçmen bağlılığı, ağızdan ağza iletişim ve otomatik oy verme davranışı arasındaki ilişkiler incelenmiş, söz konusu değişkenlerin çeşitli demografik özelliklere göre farklılaşp farklılaşmadığı ve aralarındaki nedensel etkiler analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, siyasal pazarlama literatüründe sıklıkla vurgulanan “ilişki temelli seçmen davranışı” yaklaşımını büyük ölçüde destekler nitelikte sonuçlar ortaya koymaktadır.

Araştırma sonuçları, cinsiyet değişkeninin siyasal pazarlama unsurlarının büyük bir bölümü üzerinde belirleyici bir faktör olmadığını göstermektedir. Tutundurma, tatmin, bağlılık ve otomatik oy verme davranışlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemesi, siyasal mesajların ve pazarlama faaliyetlerinin bu boyutlarda kadın ve erkek seçmenler tarafından benzer biçimde algılandığını ortaya koymaktadır. Buna karşılık ağızdan ağza iletişim boyutunda cinsiyete bağlı anlamlı bir farklılığın ortaya çıkması dikkat çekicidir. Erkek seçmenlerin siyasal içerikleri paylaşma ve siyasal görüşleri başkalarına aktarma süreçlerinde kadınlara kıyasla görece daha aktif olduğu görülmektedir. Bu bulgu, siyasal kampanyalarda ağızdan ağza iletişim stratejilerinin hedef kitle özelliklerine göre farklılaştırılması gerektiğine işaret etmektedir.

Yaş değişkenine ilişkin bulgular incelendiğinde özellikle 18–25 yaş aralığındaki seçmen grubunun, tutundurma faaliyetlerinden etkilenme, tatmin, bağlılık, ağızdan ağza iletişim ve otomatik oy verme davranışı bakımından diğer yaş gruplarına kıyasla daha düşük seviyelerde yer aldığı görülmektedir. Bu durum, genç seçmenlerin siyasal pazarlama faaliyetlerine karşı daha mesafeli, daha eleştirel ve daha düşük düzeyde duygusal bağ geliştiren bir yapıya sahip olduğunu düşündürmektedir. Yaş ilerledikçe seçmenlerin siyasal aktörlere ve partilere yönelik bağlılıklarının arttığı, bu bağlılığın da otomatik oy verme davranışına ve ağızdan ağza iletişime daha güçlü biçimde yansıdığı gözlemlenmektedir. Orta ve ileri yaş gruplarında siyasal tercihlerin daha yerleşik hâle geldiği ve tekrar eden oy verme davranışlarının güç kazandığı söylenebilmektedir.

Medeni duruma ilişkin bulgular, seçmen davranışlarının yalnızca bireysel tercihlerle değil, yaşam koşulları ve sosyal rollerle de yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Evli seçmenlerin tatmin ve otomatik oy verme davranışı düzeylerinin bekar seçmenlere göre daha yüksek olması, evlilikle birlikte siyasal istikrar ve süreklilik beklentisinin arttığı şeklinde yorumlanabilir. Diğer medeni duruma sahip seçmen grubunun bağlılık ve otomatik oy verme davranışlarında görece yüksek seviyelerde yer alması ise bu grubun siyasal tercihlerinin daha istikrarlı olabileceğini göstermektedir. Buna karşılık ağızdan ağza iletişimin medeni duruma göre anlamlı bir farklılık göstermemesi, siyasal görüş paylaşımının medeni durumdan bağımsız olarak benzer biçimde gerçekleştiğini düşündürmektedir.

Öğrenim durumuna ilişkin analizler, siyasal pazarlama değişkenlerinin bu demografik özellikten bağımsız olarak benzer düzeylerde algılandığını göstermektedir. Buna karşılık gelir düzeyine ilişkin bulgular oldukça dikkat çekicidir. Düşük gelir grubunda yer alan seçmenlerin tutundurma faaliyetlerinden etkilenme, tatmin, bağlılık, ağızdan ağza iletişim ve otomatik oy

verme davranışı düzeylerinin daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum, ekonomik koşulların seçmenlerin siyasal sisteme yönelik algılarını ve davranışlarını doğrudan etkilediğini, ekonomik memnuniyetsizliğin siyasal bağlılık ve otomatik oy verme eğilimini zayıflattığını ortaya koymaktadır.

Meslek değişkenine ilişkin bulgular da siyasal pazarlama açısından önemli sonuçlar sunmaktadır. Emekli seçmenlerin birçok boyutta diğer meslek gruplarına kıyasla daha yüksek tatmin, bağlılık, ağızdan ağıza iletişim ve otomatik oy verme eğilimi sergilediği görülmektedir. Buna karşılık öğrenci seçmenlerin tüm boyutlarda daha düşük seviyelerde yer alması, genç ve öğrenci seçmenlerin siyasal pazarlama faaliyetlerine karşı daha mesafeli bir tutum sergilediğini göstermektedir. Kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve serbest meslek sahipleri arasındaki farklılıklar ise siyasal tutumların mesleki konum ve çalışma koşullarıyla yakından ilişkili olduğunu düşündürmektedir.

Araştırmanın ilişkisel ve nedensel analizleri, siyasal pazarlama modelinin temel dinamiklerini açık biçimde ortaya koymaktadır. Tutundurma faaliyetlerinin otomatik oy verme davranışı üzerinde doğrudan anlamlı bir etkisinin bulunmaması, siyasal iletişimde yalnızca tanıtım ve görünürlük odaklı stratejilerin yeterli olmadığını göstermektedir. Benzer biçimde tatminin de otomatik oy verme davranışı üzerinde doğrudan etkili olmaması, seçmen davranışının çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Seçmenlerin otomatik oy verme davranışı sergilemesinin sadece bir seferlik tatmin olma duygusuyla mümkün olmadığı, tatmin sürecinin uzun sürelere yayılmasının gerektiği söylenebilmektedir. Buna karşılık seçmen bağlılığının ve ağızdan ağıza iletişimin otomatik oy verme davranışı üzerinde güçlü ve anlamlı etkilerinin bulunması, siyasal tercihlerde duygusal bağ, güven ve sosyal etkileşimin belirleyici rolünü açık biçimde göstermektedir.

Araştırma sonuçları, tutundurma faaliyetlerinin seçmen tatmini ve seçmen bağlılığı üzerinde anlamlı ve güçlü etkiler yarattığını; seçmen tatmininin hem seçmen bağlılığını hem de ağızdan ağıza iletişimi desteklediğini ortaya koymaktadır. Seçmen bağlılığının ise ağızdan ağıza iletişimi güçlendirdiği ve bu süreçlerin birlikte otomatik oy verme davranışını şekillendirdiği görülmektedir. Bu bulgular, siyasal pazarlamada doğrusal ve tek yönlü bir etki mekanizmasından ziyade, birbirini besleyen ve güçlendiren çok aşamalı bir etkileşim sürecinin varlığına işaret etmektedir.

Bu araştırma siyasal pazarlamada tutundurma faaliyetlerinin seçmen davranışını doğrudan değil, tatmin, bağlılık ve sosyal etkileşim üzerinden dolaylı biçimde etkilediğini ortaya koymaktadır. Otomatik oy verme davranışının ise kısa vadeli tanıtım faaliyetlerinden ziyade, zaman içinde oluşan duygusal bağlar ve sosyal etkileşim süreçleri sonucunda şekillendiği anlaşılmaktadır. Elde edilen bulgular, siyasal partiler ve adaylar açısından kısa vadeli iletişim stratejileri yerine uzun vadeli, seçmen tatmini ve bağlılığını merkeze alan bütüncül bir siyasal pazarlama anlayışının benimsenmesinin önemini açık biçimde göstermektedir.

Katkı Oranı

1. Yazar: %80
2. Yazar: %20

Çıkar Çatışması

Çıkar çatışması beyan edilmemiştir.

Etik Kurul İzni

Gerek olmadığı beyan edilmiştir.

Destek-Finansman

Bu araştırmayı desteklemek için dış fon kullanılmamıştır.

Teşekkür

Beyan edilmemiştir.

Contribution Rate

- 1st Author: 80%
2nd Author: 20%

Conflicts of Interest

No conflict of interest declared.

Ethics Committee Permission

It has been declared unnecessary.

Grant Support

No external funding was used to support this research.

Acknowledgements

Not declared.

KAYNAKÇA | REFERENCES

- Almond, G. Abraham. ve Verba, Sidney (1963), **The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations**, Sage Publications, USA
- Aydın, Kenan ve Özbek, Volkan (2004), “Ailenin Seçmen Davranışları Üzerindeki Etkisi”, **Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi**, (8), 144-167.
- Aziz, A., (2003), **Siyasal İletişim**, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
- Bila, Hikmet (2014), **Seçim Siyaset Demokrasi**, 1. Baskı, Doğan Kitap, İstanbul.
- Çinko, L. (2006). Seçmen Davranışları ile Ekonomik Performans Arasındaki İlişkilerin Teorik Temelleri ve Türkiye Üzerine Genel Bir Değerlendirme, **Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi**, 61(1), 103–116.
- Çukurçayır, Mehmet A. (2002), **Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi**, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya.
- Demirtaş, Mehmet C. ve Özgüven, Nihan (2012), Siyasal Pazarlama Uygulamaları Açısından Belediye Başkanlarının Web Sitelerinin Değerlendirilmesi, **Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi**, 5(2), 238-252
- Diñer, Ömer ve Fidan, Yayla (2011), **İşletme Yönetimine Giriş**, 10. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul.
- Divanoğlu, Sevilay (2008), “Seçim Kampanyalarında Siyasal Pazarlama Karması Elemanlarının Yeri ve Önemi”, **Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi**, 1(2): 105-118.
- Durmaz, Yakup (2007), **Tüketici Davranışı**, 2. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara
- Eroğul, Cem (2004), **Demokrasi ve Anayasa**, 2. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara.
- Grunig, James E. ve Hunt, Todd (1984), **Managing Public Relations**, 1. Baskı, Holt, Rinehart & Winston, New York
- Gürgen, Haluk vd. (2003), Halkla İlişkiler ve İletişim, **Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi**, 1. Baskı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
- Harris, Phil, ve Lock, Andrew (2010), **The Routledge Handbook of Political Marketing**, Routledge, London
- Henneberg, Stephan C. (2008), **Political Marketing Theory: Hendiadyoin or Oxymoron. Journal of Political Marketing**, 7(3–4), 239–250.
- İslamoğlu, Ahmet Hamdi. (2002), **Pazarlama İlkeleri**, 2. Baskı, Beta, İstanbul.
- Jacoby, Jacob, ve Chestnut, Robert W. (1978), **Brand Loyalty: Measurement and Management**, Wiley, New York.
- Kaya, Mustafa (2012), **Siyasal Pazarlama Açısından Lider İmajı ve Seçmen Davranışı**, 1. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
- Kalander, Ahmet (2003), Seçmenin Karar Sürecinde İletişim Araç ve Yöntemlerinin Önemi Üzerine Bir Araştırma, **Selçuk İletişim**, 2-4.
- Kışlalı, A. Taner (2000), **Siyasal Sistemler: Siyasal Çatışma ve Uzlaşma**, Ankara: İmge Kitabevi.
- Kotler, Philip ve Armstrong, Gary (2016), **Principles of Marketing**. Pearson Education

Kotler, Philip, ve Kotler, Neil (1999). Political Marketing: Generating Effective Candidates, **Campaigns, and Causes. Handbook of Political Marketing**, 1. Baskı, Sage Publications, London.

Kurtuldu, Hüseyin Sabri (2006), “Politik Parti ve Politik Lider Reklamları”, **Dokuz Eylül Üniversitesi S.B.E. Dergisi**, Cilt.8, Sayı.1,ss. 292-306.

Lillerker, Darren ve Negrine Ralp (2003), “Not Big Brand Names But Corner Shops: Marketing Politics to a Disengaged Electorate”, **Journal of Political Marketing**, Vol.2/1, 55-75.

Lock, Andrew ve Harris, Phil (1996), “Political Marketing: Vive la Difference”, **European Journal of Marketing**, 30: 21-31

Newman, Nic (2016). Digital News Report 2016, 1. Baskı, **Reuters Institute for the Study of Journalism**, Oxford.

Mucuk, İsmet (2007), **Pazarlama İlkeleri**, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

Özdemir, Ebru ve Yılmaz, Serkan (2020), **Türkiye'de Siyasal İletişim ve Dijital Kampanyalar**, 2. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Scammell, Margaret (2014), **Consumer Democracy: The Marketing of Politics**, 1. Baskı, Cambridge University Press, Cambridge.

Şener, Turan ve Çağlar, Nedret (2020), Genç Seçmenlerin Siyasete Olan İlgileri ve Siyasal Katılım Açısından Kümelenmeleri Üzerine Bir Araştırma, **Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi**, 10(2), 514-531.

Şentürk, Hulusi (2008), Seçmenin DNA’sı, **Seçmen Tercihlerini Etkileyen Faktörler**, 1. Baskı, Okutan Yayıncılık, İstanbul

Tek, Ömer Baybars (1999), **Pazarlama İlkeleri: Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları**, İstanbul, 8.Baskı, Beta Yayınları

Tekin, Vasfi N. (2014), **Pazarlama İlkeleri**, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Uztuğ, Ferruh (2003), **Siyasal Marka Konumlandırma ve Siyasal Mesaj Stratejileri İlişkisi: 1991-1995-1999 Seçimleri Türkiye Siyasal Reklam Mesaj Türleri Analizi**, Selçuk İletişim, 3(1),4-19.